

ХУШМУОМАЛАЛИК КАТЕГОРИЯСИ МАКСИМАЛЛАРИНИ САЛБИЙ БАҲОЛАНИШНИНГ ВЕРБАЛИЗАЦИЯСИ

Адамбоева Нафиса Кодибергановна
 ФарДу инглиз тили кафедраси уқитувчиси
jasurbekdilmura@gmail.com
 +998901875053

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282759>

Аннотация. Ушбу мақола хушмуомалалик категориясини салбий баҳоланиши ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: салбий хушмуомалалик, heart of respective behaviour.

П. Браун ва С. Левинсонлар хушмуомалаликни ўрганишда унинг универсаллигига алоҳида урғу берадилар. Хушмуомалалик назариясининг умумий қоидалари тадқиқотчилар томонидан хулқ-атвор стратегиялари нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Биз ҳам хушмуомалалик категориясининг салбий баҳоланишини тадқиқ қилишда “хушмуомалалик стратегияси”га асосланишни мақсадга мувофиқдир деб билдик ва салбий баҳоланишни нутқда “салбий хушмуомалалик”ни қўлланилиш хусусиятлари орқали очиб бермоқчимиз.

П. Браун ва С. Левинсон салбий хушмуомалаликни ҳурматга лойиқ хулқ-атворнинг асоси (“heart of respective behaviour” - «ҳурматга лойиқ хулқ-атворнинг юраги») деб атайди¹. Бу суҳбатдошга унинг мустақиллигини, шахсий автономиясини тан олишини намойиш этишга, сўзловчи томонидан у билан адресат ўртасида мавжуд бўлган чегараларни бузиш нияти йўқлигига ишонтиришга ва агар керак бўлса, адресат еркинлигига уриниш, композицияни минималлаштириш, унга бевосита таъсир кўрсатишга қаратилган яхши ишлаб чиқилган анъанавий стратегиялар тўпламидир. Ушбу стратегиялар ижтимоий масофани сақлашга, коммуникатив тўсиқларни, чегараларни яратишга қаратилган (П. Браун ва С. Левинсон терминологиясида “hedges”)², яқинлашишни олдини олиш, суҳбатдошлар ўртасида масофа мавжудлигини кўрсатиш ва шу билан ўзаро ҳурматни намойиш этишдир. Масалан, масофадаги хушмуомалалик инглиз хушмуомалалигининг асосини ташкил этиши, шахсий автономия енг муҳим маданий қадриятлардан бири бўлган маданиятда тасодифий эмасдир.

Масофавий стратегиялар, биринчи навбатда, “хавфли” нутқ актлари ёки “юзга таҳдид солувчи нутқ актлари” (Face Threatening Act - **FTA**), яъни қабул қилувчининг манфаатларига таъсир қиладиган ҳаракатлар учун характерлидир³.

Улар орасида - буйруқ, илтимос, маслаҳат, таҳдид, огоҳлантиришларни мисол сифатида айтиш мумкин. Келинг, масофавий стратегиялар ҳақида батафсил тўхталик ва салбий хушмуомалалик ёки масофавий хушмуомалаликни англатувчи стратегияларини умумлаштириб, қуйидаги жадвал орқали асосийларини номлаймиз:

1.1– жадвал. Масофавий хушмуомалаликни англатувчи стратегиялар

¹Brown Penelope and Stephen Levinson. Politeness: Some universals in language usage. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P.129.

²Юқоридаги манба.

³Johnston, Jennifer. Two Moons. - London: Review, 1998.

	Масофавий хушмуомалаликни англлатувчи стратегиялар номлари	Инглизча намуналар	Ўзбекча намуналар
1.	Саволлар бериш ва бевосита гапни билвосита гапга айлантириш ('Question, hedge')	<i>How far is it? — Well, it's too far to walk. I mean, you know, it's a long way.</i>	-Бундоқ килсак: мен кечкурун сизнинг олдингизга борсам; икковимиз овқат қилсакда киз ваъда берган жойга борсак. Албатта унинг ўзи ёлғиз бўлмайди. Сизга ҳам бўлади... Нима дедингиз? Унанг, хўп денг! Мунисхонни танир экансиз?... (А.Қахҳор. Сароб)
2.	Умумий қоида сифатида "юзга таҳдид солувчи" нутқ ҳаракатини тақдим этиш ('State the FTA as a general rule')	<i>Company regulation require an examination.</i>	- Қонун кучи. Бошқанинг эрки сенинг эркингга рахна солмаслиги учун ҳар тарафнинг қонун олдида тенглиги лозим. (Абдулҳамид Исмоил. Жинлар базми ёхуд катта ўйин).
3.	Кечирим сўраш ('Apologize')	<i>I'm sorry to trouble you, could you tell me the time?</i>	Маъзур кўрасиз, кечаси кирмадим. Кириш ихтиёрим боре ди, нотинч қилмай дедим. (А. Қахҳор. Сароб)
4.	Фамилия ва унвонлардан фойдаланиш ('Use family names and titles')	<i>Mr. Lee, there is a phone call for you.</i>	-O'rtoq kapitan, - dedi Nozima, pichingga piching ohangida javob berib, - odob doirasidan chiqmaslikka harakat qilaman. (Tohir Malik. Charxpalak).

Ушбу жадвал салбий хушмуомалаликнинг барча инглиз ва ўзбек тиллари стратегияларини батафсил таҳлил қилишни мақсад қилмайди, айниқса улар кўпинча бирлаштирилганлиги сабабли. Аммо биз санаб ўтилган стратегияларнинг айримларини ва улар инглиз ва ўзбек коммуникатив хатти-ҳаракатларини ўз кузатувлари асосида амалга ошириладиган тил воситаларини кўриб чиқишга қисқача тўхталиб ўтамыз.

1. Ўзини билвосита ифода етиш ('Be conventionally indirect'). Умуман олганда, билвосита инглиз интерперсонал алоқа услубининг ўзига хос хусусияти бўлиб, у турли нутқ ҳаракатларида намоён бўлади. Шундай қилиб, расмий алоқада, маълумот сўралганда, савол тўғридан-тўғри емас, балки қабул қилувчининг керакли маълумотларни бериш имконияти ҳақидаги савол орқали берилади. Масалан:

Could you give me your name, please? – меҳмонхонада рўйхатдан ўтишда;

Can you tell me where you're ringing from, please? – телефон оператори мулоқотида;

Can you give me your address and telephone number, please? – банкда ҳисоб рақамини очишда;

Could you tell me, who you want to speak to, please? – офисдаги котиба нутқида;

May I ask your branch? – компьютерда маълумот қидиришни ўргатадиган маслаҳатчи нутқида.

Ўзбек тилида мулоқотда, тегишли вазиятларда, савол одатда тўғридан-тўғри шаклда сўралади:

Сизнинг исмингиз? /Исмингиз нима?

Қайердан қўнғироқ қиляпсиз?

(Илтимос, айтинг) Ким билан гаплашмоқчисиз?

Сизнинг манзингиз ва телефон рақамингиз нима (илтимос)?

Қайси соҳага қизиқасиз?

Ахборот сўрови билвосита савол (I wonder..) ёрдамида ҳам амалга оширилади, бу аниқлик даражасини сезиларли даражада камайтиради. Солиштиринг: *Will the library be open this Sunday?* (Кутубхона якшанба куни очиқ бўладими?)

Could you tell me if the library will be open this Sunday? (Айтинг-чи, кутубхона якшанба куни очиқ бўладими?)

I am just wondering whether the library will be open this Sunday. (Шунчаки кутубхона якшанба куни очиқ бўладими, деб ҳайрон бўляпман.)

Хулоса сифатида, салбий хушмуомалалик инглиз тилида сўзлашувчи маданиятлар учун энг самарали макростратегия бўлиб, бу тил маданияти вакиллари томонидан танлашда энг юқори частота билан боғлиқ.

References:

1. Johnston, Jennifer. Two Moons. - London: Review, 1998.
2. Brown Penelope and Stephen Levinson. Politeness: Some universals in language usage. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P.129.
3. Brown Penelope and Stephen Levinson. Politeness: Some universals in language usage. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P.129.
4. Адамбоева, Н. (2023, December). ХУШМУОМАЛАЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАЛАРИ ВА МАТННИНГ МАЗМУН ТОИФАЛАРИ. In *Fergana state university conference* (pp. 182-182).